

Pozzi-Escott, Inés, "La Educación Bilingüe en el Perú: una mirada retrospectiva y prospectiva." Ponencia presentada en el II Seminario sobre Análisis y Perspectiva de la Educación Nacional: 1980-1985. Lima, Perú. 1985.

Trapnell, Lucy, "Pueblos Indígenas Educación y Currículo. Una propuesta desde la Amazonia." Por publicar en las actas del Seminario sobre Educación e Interculturalidad en América Latina. Cusco. 22 al 25 de agosto de 1995.

Etnoeducación y cultura: elementos para una caracterización de la educación indígena en el departamento del Amazonas

Marta Cardona*
Juan Alvaro Echeverry**

La formación intercultural debe procurar disolver los bloqueos que llevan al uso de los estereotipos. Esto no es tarea fácil si se toma en cuenta la persistencia de los estereotipos sobre otros países y culturas, porque los estereotipos ofrecen el alto beneficio de una reducción de la complejidad y una seguridad que reduce el miedo. Sin embargo, ellos impiden a la vez la adquisición de nuevas experiencias y de un horizonte más amplio. Si la base del aprendizaje intercultural es el encuentro con el extraño y la confrontación con el otro, que no es uno mismo, entonces se trata de apoyar las fuerzas que ayudan a poder soportarlo.

* Antropóloga, asesora del área de lenguaje en los cursos de profesionalización de maestros indígenas de los ríos Caquetá, Miraf y Apaporis —Amazonia colombiana— entre los años de 1993—1996.

** Antropólogo, investigador adscrito a la Fundación Gaia, Bogotá—Colombia.

Una de las condiciones decisivas para lograrlo es la comprensión de que lo extraño no puede ser reducido a algo conocido. La asimilación de lo extraño mediante la comprensión y su destrucción causada por su conversión a lo conocido no puede ser el objetivo. Se debe más bien tratar de lograr formas de encuentro con lo extraño que permitan conservarlo y que lleven a reconocer el desafío y el beneficio del encuentro con lo extraño, logrado gracias a su ser diferente que no permite ser comprendido.

Christoph Wulf

A finales de 1993, en el marco del último seminario preparatorio con miras a la ejecución de los cursos de profesionalización de maestros indígenas del bajo Caquetá, Mirití y Apaporis —Amazonia colombiana— un grupo de antropólogos involucrados en tan difícil labor, decidieron emprender un pequeño viaje por las oscuras aguas del ondulado y paradisiaco río Mirití. Su objetivo: visitar al dueño de una maloca tanimuka, quién no había podido participar en dichos seminarios preparatorios, para informarle sobre los diálogos abordados como preámbulo a la posible formalización de los cursos. Con el paso de los días, el maloquero, una vez hubo escuchado con atención la detenida explicación que el antropólogo le hiciese respecto a las negociaciones que se estaban dando entre las diferentes organizaciones indígenas y las entidades gubernamentales y no gubernamentales interesadas en participar en la formulación y ejecución del proyecto,¹ asintió estar lo suficientemente informado acerca del tema, pero admitió la imperiosa necesidad que tenía de saber: cuál era el verdadero "origen" y de dónde había nacido la tan famosa *etnoeducación*.

Semejante pregunta tomó por sorpresa a los antropólogos que, entre títuos y evidentes dudas, le argumentaron que su "origen" se remontaba a cientos de años en el pasado; exactamente, al momento en que las Leyes de Indias promulgaron el reconocimiento y el respeto por los derechos indígenas; además, le explicaron que tal reconocimiento había trascendido a lo largo del tiempo siendo ratificado y avalado por el Estado colombiano en algunas de sus leyes, de manera enfática, en apartes esenciales de su nueva Constitución Política.²

1 En ese momento se veía con entusiasmo la posibilidad de desarrollar unos cursos donde se lograra superar los escollos y las dificultades que se habían sucedido en los cursos de La Chorrera, los cuales cumplieran su segundo año de experimentación.

2 En aras de lograr una mayor contextualización espacio—temporal de la *etnoeducación* en el proceso educativo del país, los autores hemos considerado prudente hacer una panorámica de las disposiciones legales adoptadas por el Estado sobre educación indígena a nivel nacional. A propósito ver Anexo al final del documento.

Terminada la explicación, el maloquero tomó serenamente la palabra y dijo: —si la etnoeducación se originó en el mundo de los blancos, lo único que puedo decirles es que ese es un problema de ustedes y no de nosotros.³

Esta anécdota, que alude con cierta genialidad a dos aspectos cruciales del panorama general de la educación "indígena": en primer lugar, al contexto de configuración de la *etnoeducación* como categoría del discurso social; y, en segundo lugar, al papel desempeñado por el discurso de expertos en la integración de la *etnoeducación* al imaginario de otras culturas, es la excusa que mueve los ánimos para la creación del presente texto. Texto, en cuyas cuartillas se pretende plasmar, a la luz de los cuestionamientos insertos en los aspectos antes mencionados, una caracterización de la educación "indígena" en el departamento de Amazonas, teniendo como base una de las experiencias etnoeducativas más importantes de la zona: los cursos de profesionalización de maestros "indígenas" del Predio Putumayo.

La escolarización en la Amazonia colombiana: datos para una contextualización regional

Al hacerse un análisis retrospectivo de los acontecimientos que han marcado los procesos históricos en la región amazónica, no resulta absurdo aludir a las profundas diferencias que se encuentran cuando se comparan los modelos educativos implementados por las misiones en regiones como ésta y la zona andina; pues, "mientras en esta última la fundación de pueblos y la permanencia de los mismos garantizaba la continuidad de la acción misionera evangelizadora y castellanizadora, en la Amazonia el modelo de civilización estaba supeditado a la explotación de la mano de obra. Lo único que importaba a los colonizadores y dominadores era la utilización de los indígenas como recurso abundante que permitía obtener jugosas ganancias de acuerdo con la demanda de productos de los mercados internacionales."⁴

Tras la independencia del país del colonialismo español, se modificó la peculiar forma de organización político—administrativa que globalizaba la desigualdad territorial bajo el centralismo colonial. "Los cambios administrativos y políticos republicanos acabaron con las antiguas modalidades de integración y

3 En la pregunta del anciano por el "origen" de la *etnoeducación* se adivina la lógica de una particular forma de pensar: lógica, a partir de la cual los seres humanos sólo pueden "manejar" lo que conocen desde su "origen"; pues conocer el "nacimiento" de las cosas, implica poder situar el objeto en un "territorio de pensamiento propio" y desde allí manejar, prever y conjurar las diferentes dificultades que este objeto pueda conllevar. Así, asuntos como las Leyes de Indias, la Constitución, la *etnoeducación* etc. que están claramente ubicados en el "territorio" de los "blancos" salen de los límites de comprensión que, según el pensamiento del anciano, son requisito indispensable para evaluar y asumir los hechos como totalidad.

4 Arislizabal, Silvio. Sugerencias para un programa educativo en los resguardos de Mirití, Yai-gojé, Puerto Córdoba y Comeyafu. Fundación Biológica Puerto Rastrojo. Bogotá. P. 68. 1990.

se hicieron patentes no solo *La insularidad geográfica* sino las diferencias culturales y la carencia de nexos económicos interregionales" (Leal, 1979).⁵

Así, aunque los sectores republicanos preponderantes en el centro del país proyectaron diversas líneas y esquemas políticos, terminaron imponiendo un plan de política globalizadora con tendencias a la unificación territorial, social y económica.⁶

En consecuencia, los antes Territorios Nacionales se integraron tardíamente al proyecto económico y cultural imperante en el resto del país, mediante políticas y medidas administrativas implantadas por el gobierno central: políticas y medidas, a menudo contradictorias, que plantearon una salida inicial desde la cual se acordó dar la dirección de esas zonas a organizaciones rígidas y eficaces: las misiones católicas. Con esta opción no sólo se aseguró la continuidad del proceso de unificación nacional, sino la unidad permanente de las clases dominantes.⁷

Con la guerra de 1887 llegó a su fin el radicalismo como vía política y, por tanto, la derrota de los mayores opositores al poder de la Iglesia. Así, la promulgación del Concordato en este mismo año apareció como la medida más ambiciosa e inmediata de las tomadas por los nuevos sectores del poder que tendían a ejecutar un esquema de integración nacional. Con este hecho, la Iglesia volvió a reforzar su estructura económica y política: situación que supeditó literalmente a su labor de reducción y evangelización de las llamadas sociedades "indígenas".

La educación (institución, contenidos, edificios, regularidad, disciplina) se fue convirtiendo en un medio privilegiado de desarticulación cultural y desarrollo de nuevas pautas sociales. Los misioneros entendieron la escuela no simplemente como lugar de transmisión de ciertos contenidos formales. Percibieron su entrecruce complejo de elementos y las enormes posibilidades que ofrecía: la fijación de poblados dependientes del centro misionero-escolar y el control y vigilancia sobre las actividades cotidianas del mismo; captura de la fuerza de continuidad de la estructura social en procura de amoldarla según ciertas pautas, separándola en años decisivos de su propia dinámica. La escuela misional se convirtió en centro económico y de rela-

ciones diversas: sanitarias, aprovisionamiento y circulación de mercancías, compra de fuerza de trabajo, y comunicaciones.⁸

Total, el nuevo sistema educativo que se abrió paso entre selvas y ríos favoreció el afincamiento de los modos de vida hegemónicos y, por tanto, sus códigos espacio-temporales, valorativos y cognitivos provocando sólidas brechas en la estructura social de los grupos, las cuales obturaron sus principios de autonomía como organizaciones sociales disímiles.

Posteriormente, en la década del cincuenta, se comenzó a impulsar en los Territorios Nacionales el pensum educativo oficial y el desempeño de jornadas escolares mucho más extensas; a la vez que se puso en marcha toda la primaria y se ensayaron modelos de enseñanza normal y agropecuaria.

A pesar de lo dicho,

las tácticas misioneras y la utilización de la escuela como eje de las mismas, no siguieron un esquema preconcebido y claro, aplicado sin tropiezos. Más bien se encuentra un constante forcejeo con las sociedades indígenas: resistencia ejercida por sus propios patrones culturales, agresión deliberada, huida, captación de ciertos elementos, rechazo de otros. Ello llevó a reformular, abandonar, avanzar, tácticas misionales en una ardua búsqueda de medios expeditos cuya resultante es producto de múltiples confrontaciones con las sociedades indígenas.⁹

De esta forma, la educación escolar, configurada como punto nodal en el ejercicio de la cristianización, cumple en la Amazonia un papel imperativo en el establecimiento de múltiples relaciones de poder. Se instaura como

instrumento de domesticación en la búsqueda por formar individuos "dóciles y aptos", hechos a una "normalidad" (Foucault, 1978) sobre la cual se erijan determinadas relaciones de explotación. Como resultado del proceso se dibuja con nitidez una incipiente pero firme unificación de la nación colombiana, que es en otros términos el avance del poder estatal. Este se ha erigido sobre la negación y destrucción del pasado multi-étnico. Ha construido una matriz espacial y temporal sostenida en técnicas de poder excluyente que tienden a crear condiciones para la reproducción ampliada del capital, aún débil en estos territorios. El Estado se constituye imponiendo límites y fronteras territoriales, ideológicas forjando y reforzando la unidad del pueblo-nación, excluyendo y destruyendo, en lucha con las sociedades, que por encima del movimiento homogeneizador se resisten, reafirman y reorganizan.¹⁰

A mediados de la década del 70 se comenzaron a gestar cambios que provocaron profundas modificaciones en el escenario nacional y, por consi-

8 *Ibid.* p. 62.

9 *Ibid.* p. 63.

10 *Ibid.* p. 77.

5 Jimeno, Myriam. Unificación nacional y educación en territorios nacionales, el caso del Vaupés. *Revista Colombiana de Antropología*. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá. Vol. 22. p: 60. 1979.

6 Por supuesto, "ello no obedeció a la inexistencia de formas alternativas políticas, económicas y culturales de las sociedades disímiles, llamadas indígenas o negras, que cubrían un extenso territorio. Estas sociedades en el siglo XIX y hasta entrada el XX, representaban dinámicas diferentes, proyectos sociales alternos; eran innegablemente importantes en términos demográficos y de ocupación territorial. Esta importancia no puede olvidarse o negarse en aras del actual resultado, o por una subyacente concepción evolucionista para la cual la historia solo pasa del esclavismo al feudalismo y de allí al capitalismo" (*Ibid.* p. 61).

7 *Ibid.*

Etnoeducación

guiente, en la estructuración de la Iglesia católica como ente rector de la esfera educativa del país. Como parte de un movimiento ideológico alimentado por nuevas corrientes de pensamiento se empezaron a vislumbrar posturas disidentes frente al papel desempeñado por la Iglesia; mientras la voz y la presencia de los indígenas pasaron a formar parte de la vida nacional. Así, en los años 70 el Estado entró a limitar los poderes de la Iglesia, mediante la creación de nuevos decretos y leyes, tales como el decreto 2768 del 17 de diciembre de 1975 con el cual restringió el poder de las misiones reservándose el derecho de inspección y vigilancia de los centros educativos, la ratificación de los cargos docentes y administrativos y la definición de los contenidos educativos que se debían impartir en las escuelas.

Correlativamente, en esta década, una novedosa perspectiva educativa y política fue retomada al interior de las comunidades "indígenas", posibilitando un proceso de autodeterminación y crítica que fue aprovechado, por algunas, para dar por terminado el largo camino de obediencia y silencio que habían asumido ante las imposiciones de la Iglesia: se instauró una ruptura con lo establecido en los internados misioneros y se comenzó a plantear lo que fueron las bases educativas para la creación de las primeras escuelas comunitarias. Esta iniciativa, que prefiguró la reivindicación de los derechos indígenas, incitó al Estado a reconocer la facultad que tenían los grupos de ejercer y ejecutar autónomamente los principios de su educación; educación que después fue considerada por los campos semánticos de dos categorías de las ciencias sociales: el *etnodesarrollo* y la *etnoeducación*.

De la profesionalización indígena a la *etnoeducación*: aportes para la deconstrucción de una utopía

Dado que en el departamento de Amazonas, la experiencia de la *etnoeducación* ha estado permanentemente unida a la preparación, consolidación y ejecución de lo que se ha dado en llamar *Cursos de profesionalización de maestros indígenas*; las siguientes cuartillas recogen la descripción detallada de una de estas experiencias, puntualmente, la de los cursos de profesionalización de maestros indígenas del Predio Putumayo,¹¹ realizados en la Chorrera entre los años 1992 y 1994. El objetivo de esta descripción es resaltar los logros y las falencias que convirtieron estos cursos en una de las experiencias etnoeducativas más importantes de la Amazonia colombiana, una vez develadas sus profundas contradicciones y lo ambicioso de sus fines.

Los cursos de profesionalización de maestros indígenas del Predio Putumayo tuvieron su origen en el sector del alto río Caquetá bajo la dirección de la Organización Regional Uitoto de Caquetá, Amazonas y Putumayo (ORUCAPU); la cual,

11 El Predio Putumayo está habitado, principalmente, por gente perteneciente a los denominados grupos uitoto.

a partir de 1987 adelantó acciones de capacitación y diagnóstico con el Consejo Regional Indígena del Orteguzza Medio (CRIOM) y la Organización Regional Indígena del Sur Colombiano (ORINSUC): acciones de capacitación y diagnóstico que fueron apoyadas por el Centro Indigenista del Caquetá (CIC), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Centro Experimental Piloto del Caquetá (CEP).

Correlativamente, en el sector de La Chorrera, se conformó desde 1986 la Confederación Indígena del Amazonas (COIDAM); la cual tuvo por objeto defender el territorio, para ese entonces en manos de la Caja Agraria. En 1988, se logró la constitución del Resguardo Indígena Predio Putumayo,¹² mientras COIDAM, organizado por jóvenes indígenas en su mayoría maestros del Internado Indígena de La Chorrera, era apoyado por el sacerdote Daniel Restrepo, párroco de La Chorrera y director del Internado. Dicho sacerdote promovió entre los maestros reflexiones sobre la reafirmación de la lengua y la cultura uitoto y sobre el sentido de la educación impartida en los internados; de igual forma, animó la publicación de las primeras cartillas bilingües en Uitoto y diversos ejercicios de recuperación de la tradición oral.

A partir de 1988 en el sector de Araracuara (medio río Caquetá) se comenzaron a realizar reuniones de sensibilización sobre la *etnoeducación*, promovidas por el Ministerio de Educación. En 1990, el Programa de Etnoeducación percibió la necesidad de integrar estas iniciativas y convocó a un seminario, con la participación de representantes de los tres sectores: alto Caquetá, medio Caquetá y el sector liderado por COIDAM; el cual, comprendía comunidades de los ríos Igaraparaná, Caraparaná y Putumayo. Este seminario buscaba llegar a consensos en lo relativo a la escritura de la lengua uitoto, al diseño curricular de educación básica primaria y a formular una propuesta para la profesionalización de maestros que abarcara los tres sectores. Así, se unificó un alfabeto para la escritura del uitoto, basado en la graffa elaborada por el Instituto Lingüístico de Verano; se propuso elaborar actividades de evaluación y diagnóstico sobre la educación en la región; se solicitó asesoría del Ministerio para el desarrollo de proyectos de *etnoeducación* y se planeó, para 1991, la realización de un seminario con el fin de socializar y evaluar la experiencia de trabajo.¹³

Tras la disolución del equipo de etnoeducación del Ministerio y la consecuente falta de acciones concretas, COIDAM solicitó el apoyo de la Fundación Etnollano; la cual, venía adelantando un diagnóstico de políticas institucionales de educación en la Amazonia en el marco del Programa para la Consolidación de la Amazonia Colombiana (COAMA). Este apoyo posibilitó la consolidación

12 Considerado el Resguardo más extenso del país con cerca de seis millones de hectáreas.

13 Chaparro, Ruth; Martínez, Adán. Programa de educación básica primaria, Predio Putumayo: Proceso de investigación y diseño curricular. Ministerio de Educación Nacional, Centro Experimental Piloto de Amazonas, Coordinación de Educación Contratada de Amazonas, Coordinación de Educación Contratada del Caquetá, Organizaciones Indígenas ORUCAPU, CRIMA, OZIMA, OZIPA, COIDAM. Fundación Etnollano. Bogotá. 1993.

de dos seminarios en La Chorrera en el año 1991, en los cuales se decidió preparar un ciclo de cursos de profesionalización de maestros indígenas dirigido a los docentes del Resguardo Predio Putumayo.

Desde ese momento, La Chorrera asumió el liderazgo del proceso etnoeducativo en el departamento de Amazonas: llevó a cabo un "autodiagnóstico" orientado por los líderes de COIDAM y los maestros del Internado de La Chorrera con asesoría de la Fundación Etnollano y convocó una reunión en agosto de 1991, con el objeto de sentar las bases teóricas y metodológicas de los cursos de profesionalización, en la que participaron maestros, gobernadores y líderes de las comunidades del Predio Putumayo; junto con representantes del Ministerio de Educación Nacional, la Normal de Leticia, los CEP y la Coordinación de Educación Contratada de Caquetá y de Amazonas.

Hacia la década del 80, la etnoeducación germinó en la Amazonia colombiana asociada a un contexto de rápidos cambios; los cuales propiciaron, no sólo la reivindicación de ciertos derechos, sino la conformación de diversas organizaciones indígenas semejantes a las ya constituidas en la zona andina. La etnoeducación entró a cumplir un papel preponderante como estandarte político de las nacientes organizaciones, al tiempo que fue acogida estratégicamente por la Coordinación de la Educación Contratada; no obstante sus propósitos ideológicos y filosóficos implicarían objetivos formalmente contrarios a los implementados por ésta.

Estos cambios, que hasta entonces empezaban a ser asimilados por las autoridades tradicionales y por el grueso de las poblaciones amazónicas, constituyeron el escenario de difusión que numerosos expertos de las ciencias sociales utilizaron en el momento en que se consideró adecuado integrar el discurso de la etnoeducación al ámbito social y cultural de dichas poblaciones.

Así, aunque los cursos de profesionalización de La Chorrera se consideraron una iniciativa abanderada por las autoridades "indígenas" de la región (dado que los documentos de las reuniones aparecieron acompañados de numerosas firmas de capitanes), la realidad es que éstos surgieron como parte integral de ese gran cúmulo de discursos que, en las postrimerías de la década del 70 y albores de la década del 80, proyectaron intelectuales y académicos de las ciencias sociales —antropólogos y lingüistas especialmente— que interesados en la situación de los indígenas adujeron a modelos "alternativos" de reflexión y crítica: modelos que, no obstante el alcance de sus objetivos, se vieron entrapados e impregnados de soluciones cuasi redencionistas salpicadas, o bien de un indigenismo radical o, en su defecto, de un pragmatismo integrador que aludía con prioridad a la inevitable adhesión del otro cultural al hegemónico devenir del mundo occidental.

Profesionalización de maestros indígenas del Predio Putumayo: una experiencia por recapitular

Los cursos de profesionalización de maestros indígenas del Predio Putumayo, realizados entre los años 1992 y 1994 en el Internado de La Chorrera, siguie-

ron un formato de cursos presenciales de un mes de duración en períodos vacacionales, los cuales se alternaron con cursos a distancia reforzados y apoyados con visitas de los capacitadores a las comunidades involucradas. Con un equipo de asesores conformado y contratado por la Fundación Etnollano, los cursos se organizaron por módulos temáticos con contenidos de: filosofía, matemáticas, pedagogía, lingüística, sociedad y naturaleza.

Los capacitadores, académicos no indígenas pertenecientes a diferentes disciplinas, se seleccionaron teniendo en cuenta sus experiencias de trabajo e investigación en la región. El equipo incluyó personas de distinguida trayectoria investigativa, tales como: el filósofo Fernando Urbina (recopilador de tradición oral "indígena"); la lingüista Gabriele Petersen (traductora de la obra de Preuss sobre religión y mitología uitoto, y autora de una tesis sobre el dialecto mika del uitoto); la antropóloga María López (autora de una tesis sobre etnobotánica uitoto) y los pedagogos Ruth Chaparro y Adán Martínez, entre otros.

El curso fue dirigido a un grupo de 40 maestros con una cualificación docente bastante disímil; pues, mientras algunos ostentaban años de experiencia educativa con la educación contratada, otros ignoraban por completo lo que era la práctica profesoral. Así mismo, carecían de competencia en lengua nativa y presentaban bajos niveles de escolaridad con falencias de todo tipo.

Ante la heterogeneidad de los aspirantes, los asesores plantearon un programa de estudio que pretendía incentivar en los maestros el deseo de investigar aspectos puntuales de su realidad social y cultural. Un método que, no obstante parecía el más conveniente dadas las circunstancias, terminó generando fuertes contradicciones y malentendidos entre los maestros y los viejos de las comunidades, una vez éstos empezaron a interrogar a los sabedores con el objeto de rastrear información relevante para sus investigaciones.¹⁴

En general, los cursos se desarrollaron a una velocidad tal que se hizo imposible ponderar con ecuanimidad aspectos como el recelo manifiesto de los viejos ante la idea de impartir conocimientos "tradicionales" en el ámbito de la escuela. Para los más "sabios" este hecho significaba la deconstrucción cultural de sus sistemas de transmisión cognitivos; los cuales involucraban en primer lugar, espacios específicos relacionados con actividades rituales ciertamente incongruentes con el ambiente escolar; y, en segundo lugar, la disolución del esquema generacional de enseñanza endógena posibilitador de los intercambios de saber asimétricos de padre a hijo, de tío a sobrino, de madre a hija, de tía a sobrina o de abuela a nieta.

De igual forma, se omitió discutir a cabalidad la problemática de la estandarización dialectal en un contexto en el cual las lenguas, por ejemplo el uitoto,

14 Dichas investigaciones se percibieron como algo inapropiado, dado que muchas de las preguntas por responder incluían conocimientos sólo trasmisibles mediante largos procesos de aprendizaje; además se llegó a sospechar que era un método agenciado por los asesores del curso para recolectar datos importantes para sus trabajos académicos.

presentaba diversos "dialectos" y, aún más, variaciones dialectales de léxico y pronunciación al interior de cada clan: particularidades lingüísticas de gran valor ritual que, por demás, no eran percibidas por sus hablantes como un escollo por superar ante la eventual consolidación de un alfabeto en lengua. En síntesis, se obvió evaluar las consecuencias de la ineludible confrontación entre los métodos y los alcances de la escuela como institución social, producto de una cultura y una historia específicas, y los modelos locales¹⁵ de transmisión del conocimiento.

Así mismo, se presentaron contradicciones estructurales entre las expectativas educativas avaladas por maestros y asesores; pues, mientras los maestros esperaban que los asesores les "enseñaran" a dictar clases y a manejar las instancias de la educación escolar; éstos, optimizaban la idea de que los cursos debían posibilitar a los maestros el consolidar y proyectar el modelo etnoeducativo dentro de sus comunidades reafirmando así, la autonomía indígena en la orientación y ejecución de sus proyectos.

Adicionalmente, aunque se presentaron un sinnúmero de dificultades en el desarrollo de cada uno de los módulos, se suscitaron reflexiones interesantes que condujeron a la producción de valiosos materiales. Al respecto, el módulo de pedagogía se tornó en el punto nodal de discusión, debido a que a partir de éste se generó el proceso de construcción de lo que posteriormente se dio a conocer como *currículo del Predio Putumayo*. Este módulo, que se caracterizó por lo polémico de su contenido; no sólo obvió integrar en la estructuración de dicho currículo las reflexiones producto del trabajo realizado a lo largo de los cursos; sino que, contrario a su objetivo inicial, adoptó pedagógicamente los principios filosóficos de la escuela formal para sustentar una experiencia; la cual, se supone, debía erigirse desde parámetros educativos alternos.

En consecuencia, no obstante el currículo se pretendió articular como una propuesta innovadora, dado el sentido de biculturalidad que le subyacía, el mismo se limitó a delinear una superposición de elementos de la enseñanza formal con elementos indígenas que dieron por resultado un pastiche que no satisfizo, ni los mínimos requerimientos pedagógicos de la escuela "blanca", ni la concre-

15 Modelos de educación que participan de una dinámica que desborda ampliamente la restringida concepción occidental del aprendizaje como producto del paradigma escolar. Para los grupos del Predio Putumayo, la formación y, por antonomasia, el camino de aprendizaje de todo ser humano tiene que ver con su vida en completud, es un proceso que se inicia en el vientre de la madre y que sólo termina en las fases más tardías de la vejez. Sus mecanismos de sociabilización se relacionan con una serie de tabúes alimentarios y comportamentales de gran valor simbólico de cuyo cumplimiento depende el bienestar del nuevo ser. Esta "educación" que a su vez es vista como una tarea sagrada, dado el origen divino de sus principios y fundamentos funciona como pilar, no sólo del saber curativo, sino también de la reproducción cultural y social del grupo. Para mayor información al respecto véase la tesis del antropólogo Carlos Londoño (1995) sobre el fagójl, entre los muinane; y la investigación de Juan Echeverri e Hipólito Candre (1993) sobre el yetárafue, entre los uitoto.

ción de posibilidades para el desarrollo de una propuesta indígena en educación. Este currículo que fue sometido por la Fundación Etnollano a una evaluación por parte de expertos en pedagogía de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y, que fue criticado severamente por sus lectores, terminó siendo publicado y distribuido sin sustanciales mejoras, una vez las razones políticas del proyecto superaron la relevancia de responder con ecuanimidad por la configuración de un discurso curricular eficaz. De esta manera, el currículo terminó siendo concebido por COIDAM como el resultado tangible de un proceso que había liderado a lo largo de tres años; en tanto Etnollano lo asumió como una situación insoslayable que tuvo que abstenerse de cuestionar.

La etnoeducación en el Amazonas: génesis y construcción de un proyecto discursivo

Los caminos laberínticos del pasado amazónico develan en sus recodos la configuración de una realidad constreñida a una interculturalidad activa, acentuada por sinuosas manifestaciones de cambio que sin desmedro la ha reiventado a cada paso.¹⁶

Desde las crónicas, pasando por los registros arqueológicos, hasta llegar a la historia contemporánea; la información concerniente a la situación de contacto y, consecuentemente, de cambio asumida por los grupos humanos de la Amazonia ha sido una constante. Al respecto, se hace factible evocar, en primer lugar, el contexto espacio-temporal previo al arribo de los ibéricos a América e inferir, tras el telón del tiempo, un pasado prehispánico fecundo en contactos intertribales, mediados por: guerras, sistemas de parentesco y por intercambios comerciales y simbólicos. En segundo lugar, la época de la Conquista; la cual, se ha deslizado por las páginas de la historia crítica como el punto de ruptura y de confrontación más evidente entre formas de pensamiento diametralmente opuestas: época que se amparó en los más sangrientos procesos de conquista avalados por la influencia misionera y por estrategias de presión como el esclavismo, la explotación de la mano de obra indígena y los modelos económicos de corte extractivista.

16 "No es posible definir a un pueblo solamente por su cultura, entendida ésta como un universo discreto de rasgos concretos. La cultura como repertorio de recursos sociales cambia, cambia siempre: es su manera de ser. [...] La originalidad de los rasgos culturales, entendida como creación exclusiva de cada uno de ellos, tampoco ayuda: ya [...] Ralph Linton nos enseñó cómo las cosas que nos rodean son, al fin de cuentas, una síntesis del quehacer de otros, de todos (tal vez, es cierto, los aguaruna le deban menos al resto del mundo que los estadounidenses: siempre la antropología central, la óptica del dominante). En todo caso, la pureza cultural es más difícil de hallar que cualquier otra clase de pureza. No sirve, pues, como está planteada, para definir a un pueblo." Bonfil, Guillermo. Los pueblos indios, sus culturas y las políticas culturales. Políticas culturales en América Latina. Grijalbo. México. p. 103. 1987.

En tercer lugar, la escenificación cultural y económica de los contactos recientes que ha involucrado agentes de todo tipo: misioneros, esclavistas, caucheros, comerciantes, colonizadores, narcotraficantes, militares, guerrilleros, investigadores y funcionarios de organizaciones estatales y no gubernamentales. Agentes de contacto, que han dictaminado sus relaciones con la región, a partir de una gama de intereses ciertamente diversos: el adoctrinamiento religioso y educativo, la explotación indiscriminada del entorno y de la mano de obra "indígena", la apropiación del territorio, la adquisición de información con fines académicos, la instauración de políticas de "desarrollo" y la implementación de planes dirigidos a apuntalar proyectos de reivindicación política y cultural o procesos de globalización de la nación.

Así, la idea de la Amazonia como un paraíso selvático inmodificado e inmodificable, se revela como un desfase ante los marcos referenciales de su historia; pues, por el contrario, aparece a lo largo de los siglos como un escenario donde la intervención externa ha sido reiterada y su contexto multicultural ha propiciado las características de un laboratorio prolijo para una continua re-creación y reinterpretación de prácticas sociales, culturales y ecológicas. Por tal motivo, aludir a la supuesta idea de un estado prístino y puro de sus culturas sería tanto como negar los sutiles mecanismos de adaptación y acomodación que han debido desarrollar para mantenerse vigentes, no obstante la agudeza de los contactos.

En síntesis, las culturas amazónicas han enfrentado un devenir social, económico, político, religioso y cultural dinamizado por constantes estrategias de resignificación: sus sistemas simbólicos, han sido alterados por las prácticas discursivas de "occidente"¹⁷ propiciándose así, un proceso interno de hibridación cultural con implicaciones identitarias estructuralmente notables. En otras palabras, un modelo de globalización amparado en los preceptos de la modernidad, se ha extendido a lo largo y ancho de la inmensa selva; una política de homogeneización que dictamina, por encima de lo propio, un nuevo orden cultural y social, afincado en los cánones del sistema económico capitalista y en las estructuras ideológicas de la "sociedad occidental".¹⁸

17 "Dibujar, ordenar y clasificar, es decir representar, asignar y poner en series de acontecimientos los hechos decisivos de una experiencia, es, vale decirlo una de las primeras tareas en la que se funda el espíritu científico de nuestra época. Sin embargo pese a la evidencia de este aserto, no siempre fue así. Para llegar a esa formulación elemental, "que termina por revelarse siempre insuficiente", los hombres de hoy han tenido que interrogarse sobre su episteme y sobre los obstáculos que entorpecen el acto mismo del conocer; han tenido que indagar, en la prehistoria de su pasado, por los paradigmas rectores de un pensamiento que aunque ya no están, aparentemente, en la superficie de nuestra mirada, permanecen allí; como "formaciones discursivas" siempre dispuestas a emerger con toda su carga inercial de retrocesos y confusiones." Barona, Guido. Legitimidad y sujeción: los paradigmas de la "invención" de América. Colcultura. Bogotá. p. 15-16. 1993.

18 "La revolución simbólica como transformación profunda de los modos de pensamiento y de vida y, más precisamente, de toda la dimensión simbólica de la existencia cotidiana [...]"

Adjunto a este contexto ha emergido una Amazonia agenciada e inventada por el discurso activo de los denominados expertos disciplinares de la ciencia moderna: especialistas que han proporcionado desde sus posiciones ideológicas y cognitivas elementos fundamentales para interpretar y descifrar el tejido multicultural de este incommensurable paraje. Así, discursos como el del *etnodesarrollo* y, por supuesto, el de la *etnoeducación* que previamente habían inaugurado, al lado de otras perspectivas intelectuales y políticas, una novedosa forma de transformar y condicionar la existencia de la alteridad en América Latina¹⁹ fueron retomados y considerados dentro de los objetivos y marcos operativos de diversas instituciones interesadas en desarrollar programas de diversa índole en la región. De esta manera, la construcción paradigmática de la *etnoeducación* comenzó a fluir a lo largo y ancho del espacio amazónico agenciándose un acelerado proceso de introyección y apropiación que supeditó los discursos "nativos" a una reinterpretación de intereses que a su vez fueron depurados y filtrados por los promotores directos del discurso *etnoeducativo*; en este caso: las instituciones y sus voceros.

Así; aunque, la *etnoeducación* en el departamento del Amazonas se ha ido desarrollando en múltiples direcciones y a través de medios igualmente variados, ha llegado a erigirse con un carácter de "verdad" y "solución única" respecto al problema de la educación indígena que ha impedido que sea instrumentalizada como una alternativa educativa factible de ser deconstruida, rechazada o redefinida. Prácticamente se ha consolidado como una variante de los discursos hegemónicos²⁰ que tras obviar los espacios reales de concertación con el *otro*, anula la posibilidad de concebir cada propuesta como un ejercicio potencial de confrontación, abierto al discurrir del disenso y a la reflexión pausada que implica visualizar las realidades como soluciones probables.

Por tanto, no obstante la *etnoeducación* fue nutrida en su génesis por premisas ideológicas y políticas cargadas de un indigenismo participativo que pretendía elaborar no una política *para* indios, sino *con* los indios involucrando a la población indígena "en todas las etapas de la acción, desde la identificación

transforma la mirada que los agentes dirigen habitualmente a la simbólica de las relaciones sociales, y notablemente las jerarquías, haciendo resurgir la dimensión política, altamente reprimida de las prácticas simbólicas más ordinarias." Bourdieu, Pierre. Sociología y cultura. Editorial Grijalbo, México. p. 49, 1984.

19 Una lectura pormenorizada del tema la consigna Guillermo Bonfil en su artículo: Los pueblos indios, sus culturas y las políticas culturales; el cual hace parte del texto: *Políticas culturales en América Latina*. Editorial Grijalbo, México. 1987.

20 Este cuestionamiento enfoca la atención no en las maneras como una sociedad o grupo dominante orquesta los mecanismos o estructuras de dominación sobre otros grupos; sino, en las maneras como la hegemonía opera internamente en la consciencia de sujetos que tienen que actuar dentro de relaciones sociales contradictorias generadas por situaciones específicas de dominación.

y jerarquización de los problemas hasta la decisión de las medidas que se van a tomar y la ejecución de las mismas,²¹ sus perspectivas de éxito en el plano de lo real han sido enfáticamente desalentadoras; dadas las contradicciones operativas y discursivas que le subyacen, las cuales afloran suprimiendo elementos conceptuales de gran eficacia al momento de abordarse problemáticas puntuales de la educación escolar indígena.

→ En consecuencia, la idea de la *etnoeducación* que se ha erigido no como alternativa educativa para las comunidades indígenas, sino como la alternativa por antonomasia advierte con premura la necesidad de una deconstrucción crítica que facilite permear otras posibilidades de conceptualización y redefinición de la categoría: una visualización novedosa de otras lecturas que con amplitud asuma la existencia diversa y simbólica de esta área del país, entendiéndolo, a su vez, que

insertar al sujeto de la ciencia en la historia y en la sociedad no es condenarse al relativismo, sino plantear las condiciones de un conocimiento crítico de los límites del conocimiento, que es la condición necesaria para un verdadero conocimiento.²²

Ante una situación como esta, las pretensiones de implementar una educación coherente con la realidad social y económica de los grupos de Amazonas, y en general de la selva amazónica, son cada día más complejas; pues, cualquier modelo que se pretenda implementar deberá acoger en su formulación la ineludible diferencia que las culturas de la Amazonia proyectan respecto al resto del país, no obstante su reconocimiento tenga que asumirse, alienable e ineludiblemente, dentro de los campos de acción de los modelos cognitivos hegemónicos, que es precisamente lo que sucede con el proyecto de la *etnoeducación*.

Considerando lo anterior, se puede afirmar que la modernidad²³ como hecho ineludible en la actual configuración de la Amazonia colombiana está unida a una realidad inexorable tendiente a la globalización y homogeneización de su diversidad cultural en beneficio de la instrumentalización rapaz del capitalismo: pensada y actuada desde una realidad social que induce su futuro a un paradigma de desarrollo ciertamente desacertado, producto del imaginario de

21 Bonfil, Guillermo. Los pueblos indios, sus culturas y las políticas culturales. Políticas culturales en América Latina. Editorial Grijalbo, México. p. 95. 1987.

22 Bourdieu, Pierre. Sociología y cultura. Editorial Grijalbo, México, p. 112. 1984.

23 "Definimos la modernidad como el período histórico que cristaliza en Europa occidental a finales del siglo XVIII, basado en la conquista técnica de la naturaleza, la vida social y las culturas. Para teóricos como Habermas, Giddens y Foucault, lo esencial de la modernidad es el papel central que con ella entran a jugar los conocimientos expertos —tanto en las ciencias naturales como en las sociales y humanas— en el diseño de las sociedades." Escobar, Arturo; Pedrosa, Álvaro. *Pacífico: Desarrollo o diversidad? Estado capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano*. Cerec. Bogotá. p. 17. 1996.

los expertos²⁴ en políticas de desarrollo, la Amazonia de hoy requiere de otras miradas y enfoques que permitan que su devenir y sus logros se conviertan en un verdadero proyecto para la vida.

Anexo

Panorámica de las disposiciones legales adoptadas por el Estado sobre educación indígena a nivel nacional

Dado que el departamento de Amazonas, como parte constitutiva del país, no ha estado ajeno a los procesos educativos implementados por el Estado a lo largo de la historia, se considera conveniente ubicar este análisis dentro del contexto global que prefigura una cronología general de las disposiciones legales adoptadas por el gobierno colombiano sobre educación indígena, desde la época republicana hasta la actualidad.

Dadas sus especificidades, dichas disposiciones han sido cualificadas a partir de dos momentos: las disposiciones ejecutadas desde la época republicana hasta el año 1976 y las disposiciones adoptadas desde 1976 hasta el presente: las primeras, dictaminadas por el Estado entre 1820 y 1976, se han caracterizado por haber apuntalado la continuidad del proceso integracionista iniciado por los conquistadores y perpetuado por los colonizadores en siglos posteriores; las segundas, implementadas por el Gobierno desde 1976 hasta nuestros días, se han destacado por haberse erigido, formalmente, a la sombra de un discurso político ávido de reconocimiento a la diferencia y de respeto a la integridad del *otro*.

Disposiciones adoptadas de 1820—1976

El decreto del libertador del 5 de julio de 1820: por el cual se ordenó la devolución de los resguardos a los naturales y a su vez se estipuló que todos los jóvenes mayores de cuatro años y menores de catorce debían asistir a la escuela y aprender el saber reconocido del hombre "blanco".

La Ley del 30 de julio de 1824: en la cual se evidencia el deber que tenían las misiones no sólo de evangelizar; sino también, de difundir la llamada "civilización occidental".

La ley del 11 de julio de 1828: por la cual el libertador Simón Bolívar dictó restablecer las antiguas misiones con el objeto de reedificar las poblaciones indígenas e instruir las en la religión, la moral y demás aspectos necesarios para la vida.

24 "Si en las llamadas sociedades tradicionales o premodernas las normas que regían la práctica social surgían de las dinámicas internas propias de la cultura y de las interacciones diarias entre personas, con la modernidad la vida es regida cada vez más por mecanismos impersonales derivados de los conocimientos expertos." *Ibid.* p. 16.

El concordato: firmado en 1887 entre el gobierno colombiano y la Santa Sede, promulga: se "reconoce a la Iglesia católica, apostólica y romana como elemento esencial del orden social y los poderes públicos se obligan a protegerla y hacerla respetar, lo mismo que a sus ministros, conservándola a la vez en el pleno goce de sus derechos y prerrogativas". Con el concordato se abrió la posibilidad de que la Santa Sede estableciera institutos religiosos de orden educativo, misionero o de caridad en el país y la oportunidad de que el gobierno efectuara convenios con ésta dirigidos a evangelizar a los diferentes grupos indígenas del territorio colombiano.

El convenio de misiones: aprobado meses después del concordato, se le asignó una vigencia de diez años y posibilidades como las expresadas en su Artículo 10:

Dada la trascendencia que tiene para la nación colombiana la evangelización en la religión católica de los indígenas y teniendo en cuenta las condiciones particulares en que éstos se encuentran, las autoridades del gobierno de Colombia darán a las misiones católicas especial apoyo y protección para que puedan desarrollar su obra libremente y sin obstáculos

Es importante advertir que cumplidos los diez años del convenio, éste se renovó sin hacerse mayores cambios.

La Ley 89 de 1890: "por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada por medio de misiones". A partir de esta ley se dividió a los nativos en salvajes, semisalvajes y civilizados: categorías que se les adjudicó dependiendo del grado de reducción en el que estaban. Por ejemplo, los civilizados eran aquellos que vivían en los resguardos o en poblados de manera permanente y los salvajes eran quienes aún vivían como nómadas en la selva y cuya inserción a la "civilización" era tarea de los misioneros.

La Ley 72 de 1892: fue expedida con base en el concordato, autorizando al ejecutivo para instituir misiones católicas. En su Artículo 2 dice:

El gobierno reglamentará de acuerdo con la autoridad eclesiástica todo lo conducente a la buena marcha de las Misiones y podrá delegar a los misioneros facultades extraordinarias para ejercer autoridad civil, penal y judicial sobre los catecúmenos respecto de los cuales se suspende la acción de las leyes nacionales hasta que saliendo del estado salvaje, a juicio del poder ejecutivo estén en capacidad de ser gobernados por ella.

Correlativamente con esta ley se establecieron otros reglamentos para indígenas como el expedido por la prefectura apostólica del Caquetá en 1907, el Decreto 614 de 1918 y el 54 de 1927.

El decreto 74 de 1898 de la gobernación del Cauca: que permitió la conservación de las formas de gobierno tradicionales de los indígenas, en tanto éstas no se opusieran a la moral cristiana o a los principios que formaban la legislación de la República. Además, dio facultad a los superiores de misiones

para que resolvieran las controversias que se suscitaban entre indígenas e impusieran los castigos según las penas correccionales previstas por las ordenanzas de policía.

La convención de misiones de 1902: que reformó la antigua convención, estableciendo compromisos tales como: la obligación del estado de proveer a las misiones de los medios necesarios para su vida y crecimiento; la dejación de las escuelas públicas primarias, ubicadas en los territorios de misión, en manos de los jefes de misiones y la concesión a las misiones de la cantidad de tierras baldías requeridas para un buen desarrollo de sus servicios. Por su parte, la iglesia se comprometió a: civilizar cristianamente a los indígenas, fomentar la prosperidad material del territorio y de los "indios" establecidos en ellos y convertirse en "protectora de los indígenas" cuidando de que las autoridades civiles también lo hicieran.

El reglamento para indígenas de la prefectura del Caquetá:

La prefectura apostólica del Caquetá Putumayo abarcaba los actuales territorios del Caquetá, Putumayo y Amazonas. Para esta jurisdicción, el Prefecto Apostólico Monseñor Fidel de Montclar, expidió en 1907 el reglamento para el gobierno de indígenas. Norma que muestra muy bien los poderes de la iglesia sobre las comunidades y también con relación al gobierno, pues prácticamente se puede decir que se trataba de un "Estado dentro del Estado". Entre las atribuciones que el Decreto otorgaba a los misioneros estaba la de nombrar dos candidatos de entre los cuales los indígenas debían escoger el gobernador del cabildo. Además les otorgaba el poder de nombrar a los alguaciles, alcaldes y secretario del cabildo. Tenían atribuciones de nombrar personal que les informara sobre las fiestas, reuniones y demás eventos que realizaran los indígenas.²⁵

Así mismo, el Decreto 614 de 1918, expedido por la Presidencia de la República, otorgó a los misioneros del Vaupés atribuciones sobre los indígenas. En el Artículo 4 se alude a que:

El comisario del Vaupés y demás autoridades civiles de aquella región prestarán su concurso a los misioneros en la labor de reducir y civilizar a los indígenas; harán que se respeten y cumplan las decisiones que éstos profieran en el ejercicio de las facultades que les están concebidas.

Con este artículo se estableció la sujeción del poder civil al eclesiástico.

El Decreto 54 de 1927: expedido por el comisario especial del Caquetá, dictaminaba algunas medidas tendientes a la protección de los indígenas. Fue aprobado por el gobierno nacional mediante el Decreto 1993 del 7 de diciembre de 1927 y posteriormente se hizo extensivo a las comisarías del Putumayo y del Amazonas por el decreto 2064 de 1929. Aunque el Decreto tenía por

25 Aristizábal, Silvio. *Sugerencias para un programa educativo en los resguardos de Mirití, Yaigoje, Puerto Córdoba y Comeyafú*. Fundación Puerto Rastrojo. Bogotá. p. 7. 1990.

objetivo proteger a los indígenas, muchos de sus considerandos explicitaban uniones, fundamentalmente, integracionistas basadas en la catequización, en la represión autoritaria y en el rechazo a la vida nómada.

La convención de misiones de 1953: tras haberse reformado el convenio de misiones en 1928; en 1953 se firmó una nueva convención. Con ésta, el gobierno dejó en manos de la iglesia católica la tarea de dirigir y vigilar la educación en territorios misionales.

La Ley 31 de 1967: hacia el año de 1967 el congreso de Colombia aprobó el convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (Ginebra, 1957), "relativo a la integración de las poblaciones indígenas y tribales". Aunque homóloga a las anteriores en términos de su sentido integracionista, dada su idea decimonónica de la unidad del Estado a partir de la uniformidad cultural y social de sus poblaciones; esta ley, aportó elementos que permitieron perfilar un cambio en el tratamiento que hasta ese momento se había dado a las minorías étnicas, en cuanto: reconocía el valor de sus lenguas vernáculas, prescribía el respeto por sus territorios tradicionales y avalaba sus formas comunitarias de control social. Con el convenio 169 de 1989, el convenio 107 fue reformado.

El concordato de 1973: en 1973 se firmó un nuevo concordato entre la Santa Sede y el Gobierno colombiano, que si bien anuló la vigencia del anterior convenio de misiones, dejó abierta la posibilidad de que ambas partes establecieran nuevos contratos. El punto más importante de este nuevo concordato es que vino a reemplazar al convenio de misiones de 1953, devolviéndole al Estado la responsabilidad de la planeación educativa.

El Decreto 2768 de 1975: este decreto reglamentó el Artículo 13 del concordato; el cual, no sólo estableció que la Iglesia podía colaborar con el sector de la educación oficial, por medio de contratos que desarrollaran los programas académicos oficiales y contemplaran las circunstancias y exigencias específicas de cada lugar, sino que también dictaminó que las acciones de la Iglesia se asumirían como un servicio a la comunidad en zonas consideradas marginadas.

La realidad es que estos contratos reemplazaron la Convención de misiones, mediando para que vicarios y prefectos apostólicos continuaran ejerciendo su poder sobre la educación. No obstante, la creación de los Fondos Educativos Regionales —FER— y los —CEP— Centros Experimentales Piloto como extensiones del Ministerio de educación en las distintas regiones del país, significaron un avance en el control de la educación por parte del Estado.

Disposiciones adoptadas de 1976—1995

El Decreto ley 088 de 1976: con este decreto se reestructuró el sistema educativo colombiano y se reorganizó el Ministerio de Educación Nacional, brindado a los grupos indígenas el derecho a una "educación propia" y a participar activamente en la elaboración de sus currículos.

El Decreto 1142 de 1978: este decreto que reglamentó el Artículo 11 del Decreto 88 de 1976 contempló puntos como los siguientes:

- La educación indígena deberá estar de acuerdo con las necesidades y las características culturales de los grupos
- Las comunidades deberán participar en el diseño de sus programas educativos
- La alfabetización deberá hacerse en lengua materna.
- La educación para comunidades indígenas será gratuita.
- Se promoverá la investigación con la participación de las poblaciones indígenas.
- La educación para comunidades indígenas tenderá al desarrollo tecnológico autóctono, estimulando la creatividad en un marco de interculturalidad.
- Se tendrán en cuenta horarios y calendarios especiales de acuerdo a las características de las comunidades.
- Se establecerán criterios para la selección y formación de maestros indígenas.

El Decreto 85 de 1980: el cual modificó el Decreto extraordinario 2277 de 1979 facultando el nombramiento en los grupos indígenas de personal bilingüe, así éste no reuniera los requisitos exigidos con los demás docentes.

La Resolución 3454 de 1984: la cual creó el grupo de etnoeducación del Ministerio de Educación Nacional, con el objeto de estimular programas etnoeducativos en las comunidades indígenas. Con la creación de este comité se elaboraron los lineamientos generales para la educación indígena teniendo como base general el concepto de etnodesarrollo y su componente la etnoeducación, propuestos en la década del setenta por el profesor Bonfil Batalla.

Así, el etnodesarrollo es entendido como: "la ampliación y consolidación de los ámbitos de cultura propia, mediante el fortalecimiento de la capacidad autónoma de decisión de una sociedad culturalmente diferenciada para guiar su propio desarrollo y el ejercicio de la autodeterminación, cualquiera que sea el nivel que considere, e implica una organización equitativa y propia del poder". Y la *etnoeducación* es definida como: "un proceso social permanente, inmerso en la cultura propia, que permite, conforme a las necesidades, intereses y aspiraciones de un pueblo, formar a sus individuos para ejercer su capacidad social de decisión, mediante el conocimiento de los recursos de su cultura, teniendo en cuenta los valores del grupo étnico que permitan un reconocimiento y a la vez relación con otras culturas y con la sociedad hegemónica en términos de mutuo respeto".²⁶

El Decreto 1498 de 1986: mediante el cual se ratificó que los nombramientos de maestros indígenas no están sometidos al sistema de concurso.

El Decreto 2230 de 1986: que legalizó el Comité Nacional de Lingüística Aborigen

La resolución 9549 de 1986: que reglamentó el artículo 14 del decreto 2762 de 1980, el cual dispone que el Ministerio de Educación debe autorizar y organizar un modelo especial de profesionalización de maestros indígenas.

26 Batalla, Bonfil. Reunión de la Unesco. San José de Costa Rica. 1981.

Esta resolución establece el sistema especial de profesionalización de maestros indígenas que laboran en las comunidades indígenas, dirigidos por los centros experimentales piloto, en coordinación con las instancias educativas de la región, con el fin de que obtengan el título de bachiller pedagógico.²⁷

El Decreto 1217 de 1987: que exime del título profesional a los directivos docentes para el nivel básico secundario y media vocacional en zonas de difícil acceso y en comunidades indígenas.

El Decreto 1490 de 1987: exceptúa a las poblaciones étnicas minoritarias que cuenten con programa de etnoeducación, de la aplicación del programa de escuela nueva.

El Decreto 2127 de 1992: el cual establece la División de Etnoeducación como parte de la estructura orgánica del Ministerio de Educación Nacional.

La Ley 115 de 1994: es decir, la Ley General de Educación que en su capítulo 3 alude a la Educación para los grupos étnicos, argumentando que es la educación instrumentalizada para las sociedades que conciben prácticas culturales propias y que está ligada a sus contextos ambientales, productivos, sociales y culturales, respetando sus creencias y cosmologías. De esta manera, la ley destaca:

- La enseñanza de los grupos étnicos con tradición lingüística será bilingüe en lengua materna y en castellano.
- La selección de docentes se realizará en concertación con los grupos étnicos, preferiblemente entre los miembros de la comunidad.
- La vinculación, administración y formación de docentes será de conformidad con el Estatuto Docente y con las normas especiales que hasta ese momento reglamentaban la educación para grupos étnicos, las cuales siguen siendo vigentes.
- El Ministerio de Educación Nacional con las entidades territoriales y en concertación con las autoridades y organizaciones de los grupos étnicos establecerá programas especiales para la formación y profesionalización de etnoeducadores o adecuará los ya existentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley.
- Los programas y proyectos educativos que vienen adelantando las organizaciones de los grupos étnicos continuarán ajustados a los planes educativos regionales y locales.
- Asesoría especializada del Ministerio de Educación en concertación con los grupos étnicos para el desarrollo curricular y la elaboración de textos y materiales, así como para la ejecución de programas de investigación y capacitación.²⁸

27 Ministerio de Educación Nacional: división de etnoeducación. *La etnoeducación: realidad y esperanza de los pueblos indígenas y afrocolombianos*. Documentos oficiales sobre educación para comunidades indígenas. Coama. Bogotá. P. 20. 1994.

28 *Ibid.* p. 21-22.

Es importante anotar que con la Ley General de Educación se establece en el Artículo 73 la creación de los Proyectos Educativos Institucionales para todas las instituciones educativas del país, incluidas las escuelas indígenas promovidas por las comunidades dentro de sus territorios tradicionales. Así, los PEI pueden ser considerados como los procesos de reflexión y enunciación que asumen las Comunidades Educativas para orientar y explicitar sus objetivos pedagógicos, sus concepciones referentes a la relación individuo-sociedad, su sentido de lo que consideran es educación y los modelos de comunicación que conciben necesarios para sustentar tal educación. Por su parte, la Comunidad Educativa, debe entenderse como

una entidad social con sentido de pertenencia, capaz de formular participativamente propósitos relacionados con el desarrollo de sujetos, es decir con la apropiación crítica y la transformación de los códigos de la cultura; con el fin de alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida.²⁹

De la misma manera, esta ley establece en su Artículo 200 que:

el Estado podrá contratar con las iglesias y confesiones religiosas que gocen de personería jurídica, para que presten servicios de educación en los establecimientos educativos. Sin perjuicio en lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 60 de 1993, los demás requisitos de estos contratos no serán distintos de los exigidos para la contratación entre particulares.³⁰

El decreto 804 de mayo 18 de 1995: con el cual se reglamenta la atención educativa para los grupos étnicos y se establecen los lineamientos referentes a los etnoeducadores, currículos, y a la administración y gestión institucional de la etnoeducación.

Bibliografía

- Aristizábal, Silvio. *Sugerencias para un programa educativo en los resguardos de Mirití, Yaigoje, Puerto Córdoba y Comeyafú*. Fundación Puerto Rastrojo. Bogotá. 1990.
- Barona, Guido. *Legitimidad y sujeción: los paradigmas de la "invención" de América*. Colcultura. Bogotá. 1993.
- Bonfil, Guillermo. *Los pueblos indios, sus culturas y las políticas culturales*. En: Políticas culturales en América Latina. Reunión de la Unesco. San José de Costa Rica, 1981. Grijalbo. México. 1987.
- Bourdieu, Pierre. *Sociología y cultura*. Grijalbo. México. 1984.
- Cardona, Marta. *Cambio de identidades entre los yukuna de la Amazonia colombiana*. Departamento de Antropología Universidad de Antioquia. Medellín. 1994.

29 *Ibid.* p. 34.

30 Contrato para la administración del servicio educativo estatal celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y la Conferencia Episcopal de Colombia, 016. Bogotá. p. 2. 1994.

- Chaparro, Ruth. Martínez, Adán. *Programa de educación básica primaria, Predio Putumayo. proceso de investigación y diseño curricular*. Ministerio de Educación Nacional, Centro Experimental Piloto del Amazonas, Coordinación de Educación Contratada del Amazonas, Coordinación de Educación Contratada del Caquetá, Organizaciones Indígenas ORUCAPU, CRIMA, OZIMA, OZIPA, COIDAM. Fundación Etnollano. Bogotá. 1993.
- Contrato para la administración del servicio educativo estatal celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y la Conferencia Episcopal de Colombia, 016. Bogotá. 1994.
- Echeverri, Juan. Candre, Hipólito. *Tabaco frío, coca dulce*. Colcultura. Bogotá. 1993.
- Escobar, Arturo; Pedrosa, Álvaro. *Pacífico: desarrollo o diversidad? Estado capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano*. Cerec. Bogotá. 1996.
- Jimeno, Myriam. *Unificación nacional y educación en territorios nacionales, el caso del Vaupés*. Revista Colombiana de Antropología. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá. Vol. 22. 1979.
- Londoño, Carlos. *Etnografía de la palabra*. Monografía de grado. Departamento de Antropología Universidad de Antioquia. Medellín. 1995.
- Mejía, María. *Consideraciones sobre el problema de la deculturación indígena en Colombia. La educación en la región amazónica*. Revista colombiana de antropología. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá. Vol. 18. P.310. 1975.
- Ministerio de Educación Nacional: *división de etnoeducación. La etnoeducación: realidad y esperanza de los pueblos indígenas y afrocolombianos*. Documentos oficiales sobre educación para comunidades indígenas. Coama. Bogotá. 1994.
- Williams, Raymond. *Marxism and Literature*. Oxford University Press. Oxford. 1977.
- Wulf, Christoph. *Conceptos básicos del aprendizaje intercultural. Pedagogía intercultural bilingüe: fundamentos de la educación bilingüe*. Editorial Abya Yala. Quito. 1993.

Los señores felinos y la servidumbre voluntaria: reflexiones sobre las sociedades complejas del Cauca (Colombia) en el siglo XVI

Roberto Pineda Camacho

Profesor Departamento de Antropología
Universidad Nacional y Universidad de los Andes

...Estoy convencido de la subjetividad del discurso histórico,
de que este discurso es el producto de un sueño,
de un sueño que, sin embargo, no es totalmente libre,
ya que las grandes cortinas de las imágenes
de la que está hecha se deben colgar obligatoriamente
con clavos que son las huellas de las que hemos hablado.
Pero entre estos clavos, el deseo se insinúa.

George Duby
Diálogo sobre la historia (1988: 44)

Los cacicazgos del Cauca

Las culturas indígenas que vivían en el siglo XVI en la región central y meridional del río Cauca, en Colombia, han suscitado diversa atención desde la época colonial y republicana por su variada y rica producción orfebre y la exis-